

PEMANFAATAN BIG DATA DALAM PELAYANAN PUBLIK

Al-Fajri

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas

jri270699@gmail.com

Abstrak

Menurut laporan dari *We Are Social*, pada tahun 2022 terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air. Aktivitas dari penggunaan *personal computer* dan *smarthphone* tersebut menghasilkan apa yang disebut dengan *Big Data*. *Big Data* dapat digunakan untuk melakukan optimalisasi terhadap Pelayanan Publik yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana *Big Data* dapat digunakan dalam Pelayanan Publik di Indonesia. Metode penelitian menggunakan studi pustaka. Data primer diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan dengan topik penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *Big Data* dapat dimanfaatkan dalam Pelayanan Publik: mulai dari perumusan, pencarian berbagai alternatif, hingga pada tahap evaluasi pelayanan.

Kata Kunci: Big Data, Pelayanan Publik

Abstract

According to a report from We Are Social, in 2022 there will be 204.7 million internet users in the country. Activities from the use of personal computers and smartphones produce what is called Big Data. Big Data can be used to optimize Public Services provided by the government. This study aims to see the extent to which Big Data can be used in public services in Indonesia. The research method uses literature study. Primary data were obtained from various sources related to the research topic. The conclusion of this research is that Big Data can be used in public

services: starting from the formulation, searching for various alternatives, to the service evaluation stage.

Keywords: Big Data, Public Service

I. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan, melalui TIK masyarakat dapat memperoleh informasi apa saja yang mereka inginkan, TIK menyebabkan seluruh negara-negara di dunia menjadi semakin terhubung satu-sama lain dan memberikan dampak yang begitu luas pada berbagai aspek kehidupan manusia (Putera, 2009; Putera and Valentina, 2011; Eriza, Yoserizal and Putera, 2020).

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>

Gambar 1. Pengguna Internet di Indonesia selama 2018-2022

Menurut laporan dari *We Are Social*, pada tahun 2022 terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air. Selain itu, jumlah pengguna internet juga terus meningkat setiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, saat ini pengguna internet di Indonesia melonjak hingga 54,25%. Selain itu tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% dari total penduduk yang berjumlah 277,7 juta jiwa (Annur, 2022).

Sumber: <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>

Gambar 2. Platform Media Sosial yang Paling Sering Digunakan di Indonesia

Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 maka dapat ditemukan bahwa pengguna: *Whatsapp* meningkat sebesar 88,7%, *Instagram* turun dari sebelumnya 86,6% menjadi 84,4%, *Facebook* turun dari 85,5% menjadi 81,3%, dan *Tiktok* naik pesat dari 38,7% menjadi 63,1% dari total jumlah populasi Indonesia.

Berdasarkan kedua data diatas dapat dipahami bahwa masyarakat kita semakin terhubung melalui TIK. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan istilah IoT (*Internet of Things*). Selanjutnya, aktivitas dari penggunaan *smarthphone* dan interaksi yang dilakukannya menghasilkan sesuatu yang bernama *Big Data* yang disebut oleh (Sagiroglu and Sinanc, 2018) sebagai pusat ilmu pengetahuan. Pandangan ini disebabkan karena dengan menggunakan analisis pada *Big Data* kita dapat menghasilkan berbagai macam penemuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk kehidupan manusia dan lingkungan. Analisis dengan menggunakan data yang diperoleh dari interaksi suatu individu ke individu lainnya yang diperoleh dari *Big Data* dapat memecahkan persoalan dalam rumpun ilmu Sosiologi; analisis terhadap kecendrungan atau yang menjadi trend yang biasanya

terjadi saat ini dapat memicu persoalan Publik bisa segera dibatasi/diawasi/malah di dorong, tergantung bagaimana si analisis Kebijakan merumuskan dan menggunakan alternatif seperti apa untuk menjawab persoalan tersebut. Dengan mengolah *Big Data*, para pebisnis atau perusahaan dapat dengan mudah melihat bagaimana karakteristik dari suatu wilayah agar kemudian dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memperoleh keuntungan.

Big Data merupakan hasil dari semua aktivitas perangkat yang telah digunakan – kemudian aktivitas ini dilakukan pendigitalisasian untuk direkam dan di simpan pada saluran penampung data. Berdasarkan penyampaian sebelumnya dapat diketahui bahwa *Big Data* bisa memberikan kemudahan bagi para penggunanya, termasuk pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Rendahnya penelitian mengenai *Big Data* terkhusus penelitian yang menggunakan ilmu sosial di Indonesia telah membawa peneliti untuk turut terlibat di dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh (Maryanto, 2017) yang meneliti tentang pemanfaatan *Big Data* pada berbagai sektor. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Sedayu and Andriyansah, 2021) yang meneliti pemanfaatan *Big Data* pada instansi pelayanan publik. Dan yang terakhir penelitian dari (Nafah and Purnaningrum, 2021) yang melakukan penelitian terhadap penggunaan *Big Data* melalui analisis *Google Trends* untuk mengetahui perspektif pariwisata Indonesia di mata dunia.

II. Metode penelitian

Artikel ini membahas terkait bagaimana *Big Data* dapat menjadi sebuah inovasi di dalam pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang topik tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur. Data diperoleh dari sumber primer yakni jurnal terkait yang nantinya digunakan untuk mensintesis pengetahuan atau hasil penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

Mengutip dari (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009) pelayanan publik diartikan sebagai *“kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif lainnya yang disediakan oleh pelayanan publik.”*

Berdasarkan definisi dari Pelayanan Publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut dapat dipahami bahwa Pelayanan Publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian dari beberapa kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif lainnya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yakni pemerintah.

Big data dapat digunakan dalam pelayanan untuk mendapatkan umpan balik atau tanggapan publik dari layanan yang diberikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan semua data yang berhasil terkumpul di dalam *Big data* yang bisa bersumber dari berbagai platform sosial media yang dapat menjadi acuan bagaimana evaluasi yang harus dilakukan setelah sebuah program berjalan dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik tersebut.

Dalam perumusan kebijakan mengenai pelayanan publik, *Big Data* berperan sebagai dasar acuan untuk memutuskan berbagai alternatif hingga pemilihan dari alternatif itu sendiri. Misal, dengan banyaknya jumlah pelaku UMKM yang belum melakukan transformasi terhadap penjualan dagangan secara online dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menyusun berbagai alternatif agar para pelaku UMKM dapat melakukan transformasi penjualan secara online. Contoh kedua, dengan banyaknya jumlah penonton video porno yang berdasarkan penelitian dapat memberikan dampak yang buruk bagi pengguna - bisa menjadi landasan bagi pemerintah untuk segera membuat sebuah kebijakan yang berupaya menghentikan fenomena ini.

IV. Kesimpulan

Big Data merupakan sebuah asset yang sangat berharga sekaligus berbahaya. Dengan menggunakan Big Data, pemerintah dapat melakukan optimalisasi terhadap pelayanan publik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga dapat tercapainya target yang telah ditentukan. Berdasarkan temuan yang berhasil peneliti dapatkan, penelitian mengenai Big Data masih sedikit dilakukan di Indonesia dan penerapan Big Data dalam pelayanan publik juga masih tergolong sedikit.

Daftar Pustaka

- Annur, C.M. (2022) *Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (2018-2022*)*. Available at: [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Jumlah Pengguna Internet di Indonesia \(2018-2022*\)&text=Pada Januari 2021%2C jumlah pengguna,meningkat dalam lima tahun terakhir. \(Accessed: 3 April 2022\).](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (2018-2022*)&text=Pada Januari 2021%2C jumlah pengguna,meningkat dalam lima tahun terakhir. (Accessed: 3 April 2022).)
- Eriza, A., Yoserizal and Putera, R.E. (2020) 'Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android "Paga Nagari" Polres Solok Kota', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(7), pp. 5–24.
- Maryanto, B. (2017) 'Big Data dan Pemanfaatannya Dalam Berbagai Sektor', *Media Informatika*, 16(2), pp. 14–19. Available at: https://jurnal.likmi.ac.id/Jurnal/7_2017/0717_02_BudiMaryanto.pdf.
- Nafah, H.K. and Purnaningrum, E. (2021) 'Penggunaan Big Data Melalui Analisis Google Trends Untuk Mengetahui Perspektif Pariwisata Indonesia Di Mata Dunia', *Snhrp*, 3((2021)), pp. 430–436.
- Putera, R.E. (2009) 'E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah', *Demokrasi*, 8(1), pp. 97–98.
- Putera, R.E. and Valentina, T.R. (2011) 'Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan', XXVII(2), pp. 193–201.
- Sagiroglu, S. and Sinanc, D. (2018) 'Big data: A systematic review', *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 558, pp. 501–506. doi:10.1007/978-3-319-54978-1_64.
- Sedayu, A.S. and Andriyansah, A. (2021) 'Pemanfaatan Big Data pada Instansi Pelayanan Publik', *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(7), pp. 543–548. doi:10.54371/jiip.v4i7.309.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (2009) *UNDANG-*

*UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK.* Available at:

[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009.](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009)